

CHUQURLASHTIRILGAN MAXSUS TAYYORGARLIK DAVRIDA YOSH GIMNASTKALAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOSLIGI

Egamov Mirjalol Asliddin o'g'li

“Jismoniy madaniyat” ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada chuqurlashtirilgan maxsus tayyorgarlik davrida aholi o'rtasida gimnastika sport turlarining ommaviylikini oshirish va Jismoniy tayyorgarlikka ajratilgan vaqt bilan sport-texnik tayyorgarlikka berilgan vaqtning mutanosibligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: gimnastika, maxsus jismoniy tayyorgarlik, umumiy jismoniy tayyorgarlik, o'zlashtirish, sog'lom, kuch, tezlik, musobaqa.

Kirish. Aholi o'rtasida gimnastika sport turlari (sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, trampolin, akrobatika) ommaviylikini oshirish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish tizimini takomillashtirish, xalqaro talab va standartlar asosida professional sportchilarni tayyorlash orqali milliy terma jamoalarimizning nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qarori Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. Quyidagilar gimnastika sport turlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilab berilgan.

aholi o'rtasida gimnastika sport turlarining ommaviylikini oshirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish;

maktabgacha yoshdagi bolalarning gimnastika sport turlari bilan shug'ullanishi uchun keng imkoniyatlarni yaratish va ularda ushbu sport turlari bo'yicha boshlang'ich ko'nikmalarni shakllantirish;

umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya darslarida gimnastika sport turlari bo'yicha mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich ko'paytirish hamda mashg'ulot va to'garaklar faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish.

Asosiy qisim. Chuqurlashtirilgan maxsus tayyorgarlik davrida 2 ta asosiy vazifa qo'yiladi:

- 1) umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish bazasida maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish;
- 2) xarakterning nozik koordinatsiyasi va yuqori darajali jismoniy sifatlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq, juda murakkab element va birlashmalarni o'zlashtirish.

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy tayyorgarlikka ajratilgan vaqt bilan sport-texnik tayyorgarlikka berilgan vaqtning mutanosibligi, bu erda taxminan 1/4 bo'ladi. O'z navbatida MJT ning ish xajmi, UJT dan sezilarli darajada ko'proq. UJT vositalaridan (engil atletika, suzish va sport o'yinlari) yil davomida, ko'p xollarda sog'lomlashtirish va tiklash

maqsadida foydalaniladi. Maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun mashg'ulot jarayonini murakkablashtirishdan keng foydalaniladi, qoidaga ko'ra gimnastikachilarning vazni 50 kg dan oshmasligi kerak.

O'zining an'anaviy murakkab - koordinatsion darajasidan tashqari, zamonaviy gimnastika, ma'lum ma'noda, ko'p darajada kuch-tezlik yo'nalishidagi sport turi xarakterini oladi: zamonaviy murakkab va bir-biriga bog'liq yordamchi mashqlarni bajarish uchun, kuchli mushak portlashi zarur, kuch elementlarini bajarish uchun esa statik va dinamik kuch kerak (7,8,12,16,18,19,26,38,31,32,34).

Jismoniy sifatlarni tarbiyalash jarayoni kecha va kunduz mashg'ulotda uch qismga bo'linadi: rivojlantirish, ushlab va tiklash. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish, yanada yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ko'zda tutadi. Bunday vazifa ko'p xollarda mashg'ulotning ikkinchi tayyorlov davri uchun xarakterlidir. Jismoniy sifatlarga erishilgan darajani ushlab qolish vazifasi, asosan, musobaqa davrida xal qilinadi. Qoidaga ko'ra mashg'ulotning boshlang'ich davrida, erishilgan kuch, tezlik, qayishqoqlik va chidamlilik ko'rsatkichlarini tiklash amalga oshiriladi (taxmin qilinishicha, oldingi osish davrida yoki mashg'ulot jarayonida uzilish bo'lsa, jismoniy sifatlarning darajasi pasaygan). Jismoniy sifatlarni tarbiyalash jarayonini bunday fazali bo'lishiga xos tarzda, gimnastikachilarni mashg'ulot qilishning xar bir bosqichida maxsus vosita, usul va uslublardan foydalaniladi. Jismoniy tayyorgarlik mashqlarining xajmi va shidatining yanadi yuqori ko'rsatkichlari, rivojlanish bosqichida kuzatiladi. SHu bosqichning o'zida tez-tez mashg'ulot dasturini yangilash lozim, to'siqlarni rivojlanishga (kuch, tezlik) qarshi chiqishi uchun. Mashg'ulotda gimnastikachilarning jismoniy sifatlarni takomil-lashtirish uchun quyidagilar zarur:

- 1) mashqning murakkabligini oshirganda, ularning miqdori va shidatini oshirganda, sekin-astalik prinsipiga qat'iy amal qilish kerak ;
- 2) jismoniy tayyorgarlik metodi va vositalarini qo'llashni, shug'ullanayotganlarning jismoniy rivoji xususiyatlariga xos tarzda individuallashtirish kerak;
- 3) aralash mashg'ulotlarda yuklama samarasini umumlashtirish maqsadida, aloxida mashqlarni oxirigacha tiklanmagan funksional ko'rsatkichlar fonida o'tkazish kerak;
- 4) jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichi darajasi ortidan sistematik nazoratni amalga oshirish kerak;
- 5) jismoniy sifatlarning garmonik rivojlantirilishini ta'minlash lozim.

Gimnastikada jismoniy sifatlarni tarbiyalash. Jismoniy va maxsus xarakter tayyorgarligi. Gimnastikachilarni tayyorlashning turli bosqichlarida maxsus va umumiy jismoniy tayyorgarlikning xar-xil o'zaro nisbiy variantlari bo'lishi mumkin. Masalan, o'tish davrida va tayyorlov davri boshida umumiy jismoniy tarbiya mashqlarining katta xajmi qo'llaniladi, keyin musobaqa davrida maxsus-tayyorgarlik va musobaqaviy mashqlarning xajmi o'sadi (umumtayyorlovdagilarning xajmi pasayganda). Bu o'zaro nisbat sezilarsiz almashishi mumkin, gimnastikachilarning individual xususiyatlari yoki mashg'ulotning aloxida

davrlaridagi yakka vazifalaridan kelib chiqib. Gimnastlarning sport maxoratini o'sishi asosida maxsus- tayyorgarlik va musobaqa mashqlarining nisbiy vazni asta-sekin o'sadi. (8,11,13,15,16,18,19,25,28,30,33).

Umumiy jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari bo'lib, bu yoshdagi guruxlarning kompleksli normativ jismoniy tayyorgarligi uchun, amaliy va gimnastik mashqlar buyumlar bilan (tayoqlar, to'p, engil gantel, rezina bintlari va amortizatorlar bilan) va ularsiz, xarakat va sport o'yinlari xamda boshqa sport turi elementlari xizmat qiladi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikning mazmuni, bevosita kuch, qayishqoqlik, tezlik, sakrovchanlik va chidamlilikka yo'naltirilgan mashqlardir.

Kuchni rivojlantirish. Bu yoshda turli mushak guruxlarini rivojlantirish uchun og'irlashtirishsiz mashqlar ko'p qo'llaniladi; turnikda tortilish va qo'llarni bukib yozish, gimnastik devor, shest, kanatga tirmashish, gimnastik devorda osilib mashq qilish, bruslarda xarakatlanish, mustaqil va sherik bilan (sharik oyog'idan ushlab turadi), bir harakatdan ikkinchisiga o'tish va bir xil baland bruslarda va to'shamchaga to'ntarilishlar.

Tezlikni rivojlantirish. Tezlikni rivojlantirishning asosiy metodi, oxirgi tezlikda mashqlarni ko'p marotaba bajarish xisoblanadi. Tezlikni rivojlantirish vositalariga quyidagilar kiradi: qisqa masofani (20—30 m) maksimal tezlik bilan chopib o'tish, 10—15 sek. Davomida qadamlarni sanab joyida turib yugurish, signal bo'yicha dastlabki xolatdan turli xil nomurakkab mashqlarni bajarish.

Tezlikka oid mashqlar, ular kutilmagan xarakterga ega bo'lganda, o'yin shaklida o'tkazilsa samaraliroq bo'ladi.

Maxsus tezlikni muxim rivojlantirish vositasi gimnastik estafetalardir.

Sakrovchanlikni rivojlantiri. O'qitishning bu bosqichida sakrovchanlikni rivojlantirish uchun joyida turib va ikki oyoqda, bir oyoqda, oyoqlarni almashtirib siljishlar qilib, qo'llarni belga qo'yib va qo'llar bilan xarakatlanish, to'siqlar osha (gimnastik skameyka, past buyumlar), uch va to'rttali sakrashlar, sapchish bilan 25-40 sm balandlikdan sakrash, gimnastik otga, gimnastik devorga, to'shanchalardan qilingan tepalikka va undan osha, 180, 360 va 540°ga burilishlar bilan kabi turli xildagi sakrashlardan foydalaniladi.

O'qitish jarayonida va jismoniy sifatlarni rivojlantirish ustida ishlashda, bog'liq xolda maxsus chidamlilik va ishga layoqatlikni rivojlantirish vazifalari echiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-dekabrda Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari PQ-449-son qarori

2. Karimov X.A., Yusupov G'.A., Toshmurodov M.X., Jonqobilov O.A., Umarov X.X., Abdullayev B.B. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Gimnastika) Darslik. T."Barkamol fayz media" nashryoti 2017 yil, 326 b.

3. Eshtayev A.K. "Sport gimnastikasi mashg'ulotining nazariy asoslari". O'quv qo'llanmaT.: O'zDJTI nashr.: 2000 yil.